

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARINING
INTEGRATSIYALASHGAN DARS SHAKLI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527877>

Shoira Rahimova Adilbekovna

Pedagogika fakulteti

(Urganch, O'zbekistan. UrDU, o'qituvchi)

Masharipova Dilafro'z Bahromboy qizi

*(Urganch shahar 5-son umumiy o'rta ta'lim
maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi)*

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanining integratsiyalashgan dars shakli yoritib o'tilgan bo'lib, umumiy xususiyatlari ham atroflicha yoritib o'tilgan. Shuningdek, mualliflar integratsiyalashgan darslarning afzallik tomonlarini tasniflaydilar. Bu boradagi fikrlar boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari dars turi misolida o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: integratsiyalashgan dars shakli, kreativ fikrlash, matematik ertak, intellektual tafakkur, boshlang'ich ta'lim

Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham o'quvchilar intellektual tafakkurini shakllantirish asosida o'quvchilar qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirish hisoblanadi. O'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qilishda matematika darslarida integratsiyalashgan o'qitishning o'ziga xos ahamiyatli jihatlari katta sanaladi. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarni mustaqil ravishda bilim olishga undaydi, fanga bo'lgan qiziqishlarini orttiribgina qolmay ularning intellektual bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinif matematika darslarida foydalanilgan bunday dars turi o'quvchilarni yanada o'qishga, hisob-kitob masalalarini puxta egallashlarida, qiziqishini rivojlantirishda, dunyoqarashini kengaytirishga, salohiyatini rivojlantirishdek qobiliyatlarini oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiyani takomillashtirishning yangi yo'nalishlaridan biri kompleks darslarni tashkil etish va o'tkazishdir. Integratsiyalashgan dars - (lotincha "to'liq", "yaxlit" dan) bir mavzu

atrofida bir nechta mavzular materiallari birlashtirilgan darsdir. Bunday dars bir qator afzalliklarga ega: u o'rganilayotgan hodisa yoki mavzuni turli tomonlardan o'rganish imkonini beruvchi qiziqarli materialni o'z ichiga olgan holda ta'lim mazmunini, o'quvchilarning fikrlash va his-tuyg'ularini axborot bilan boyitishga yordam beradi.⁴⁴ Bugungi kunga kelib, an'anaviy o'qitish o'rnini shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar egallamoqda. SHu nuqtai nazardan qayd etish lozimki, XX asrning yakuni texnokratik taraqqiyotga nuqta qo'yib, gumanitar daniyatning ibtidosiga yo'l ochdi. Kuch va qo'rquv mantig'i-ning ong va muhabbat falsafasiga almashin-gani XXI asrning o'ziga xos strategiyasidir. Demak, ta'lim-tarbiyada ham amalga oshiri-luvchi islohotlar mana shu mantiqqa mos tarz-da, jamiyatga xizmat ko'rsatishi lozim. Bu o'rinda noan'anaviy o'qitish shakli – integra-siyaning ahamiyati yanada oshib boradi. Nega-ki, integratsiyaning darajasiga qarab, uning qo'llanilish texnikasiga ko'ra, amalga oshi-rilgan texnologiyaning istiqbolini belgilash mumkin bo'ladi. Zero, integratsiya etarlicha namoyon bo'la olgan, turli xarakterli mazmun-ning singdirilishi natijasida yangi sifatiy holatga o'tishda asosiy omil bo'lib yuzaga chiqara oluvchi faktor hisoblanadi. Integratsiya chuqur, noan'anaviy ta'lim bilan tavsiflana oluvchi, turfa xarakterdagi katta hajmli o'quv materialining uyg'unlashuvini o'zida namoyon etadi⁴⁵

Boshlang'ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini o'qituvchining o'zi amalga oshiradi.U bolalarning arifmetikaga, èzishga, tabiat ko'pgina boshlang'ich tushunchalarga va yana ko'pgina narsalarga o'rgatadi. O'z kuch va imkoniyatlari darajasida bu ishni amalga oshiradi. Boshlang'ich sinflarda bir o'qituvchining dars berishini, integratsiyaning bir usuli deb hisoblasak ham bo'ladi. Integratsiyani amalga oshirishning usullari yaxshi èki èmon bo'lishi mumkin, muammoning mohiyati shundaki, usullarning birlaridan yuz o'girib, ikkinchisidan barcha darajalarida o'qituvchilarning (psixologik va fiziologik) èsh xususiyatlarini xisobga oladigan integratsion choralar tuzishni kiritishidir. Muammoning bunday qo'yilishi

⁴⁴ <https://goaravetisyan.ru/uz/integrirovannye-uroki-vystuplenie-na-pedagogicheskome-sovete-sovremennyi/>

⁴⁵ Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования. / Под общ. ред. В.С.Кукушина. — М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.

integratsiyaning turli ta'lim pog'onalarida turli xususiyatlarga ega. Boshlang'ich maktabda integratsiyani bir-biriga nisbatan yaqin fanlarni birlashtirish asosida ko'rish maqsadga muvofiq.⁴⁶

Fanlar bir-biri bilan o'zaro bog'liqdir. Matematika fanining sinfdan tashqari dars shaklini o'qitishda o'qish darsi va adabiyot bilan bog'lagan holda matematik ertaklar misolida qaraymiz:

Chumchuqlar nechta? ertagi

Qadim zamonlarda 2 dev bo'lgan ekan. Har birining 2 ta qo'litiqtayog'i bor ekan. Har bir tayoqning 2ta butog'i bor ekan, har bir butoqda ikkitadan xalta osilgan ekan. Har bir xaltada 2 donadan qafas va qafas ichida ikkitadan chumchuq bor ekan. Devlarda hammasi bo'lib nechta chumchuq bor?

Savollar.

1. Nechta chumchuq bor?
2. Nechta qafas bor?
3. Nechta qo'litiqtayoq bor?

Yechim:

1. 64 ta chumchuq bor.
2. 32ta qafas bo'lgan.
3. 4 qo'litiqtayoq bor.

Uch qurbaqa ertagi

Uchta qurbaqa 60 metr chuqyrlidagi quduq ostida yotardi. Ular bir kunda 18 metr yuqoriga ko'tarilardilar,lekin qorong'u tushishi bilan birinchisi 12 metr, ikkinchisi 16 metr, uchinchisi 17 metr pastga tushib

⁴⁶ Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Metodik qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti, 2005. [http:// library.ziyouet.uz/ru/book/33810](http://library.ziyouet.uz/ru/book/33810). Murojaat sanasi: 2016 yil

yotardi. Ertasiga kun chiqishi bilan ular shu holni yana takrorlashardi. Oxiri ular quduqdan chiqishdi.

Savollar :

1. Birinchi qurbaqa qancha kunda quduqdan chiqqan?
2. Ikkinchi qurbaqa - chi?
3. Uchinchi qurbaqa-chi?

Yechimi:

1 . Har bir qurbaqa oxirida 18 metrga ko'tarilib ,quduqdan chiqib oladi. Birinchi qurbaqa $18-12=6m$ $(60-18) /6 = 7$ kun .

2. Ikkinchisi $18 -16=2m$ $(60-18)/2=21$ kun.

3. Uchinchisi $18-17=1 m$ $(60-18)/1=42$ kun .

Oxirgi kunni ham e'tiborga olsak ,birinchi qurbaqa 8 kundan ,ikkinchisi 22 kundan , uchinchisi 43 kundan keyin quduqdan chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki boshlang'ich sinf matematika darslarida integratsiyalashgan darslar o'quvchilarda tanlagan kasbining yaxlit tasavvurini shakllantirishga, hodisalar o'rtasidagi bog'liqliklarni tushunishga yordam beradi, fanlardan birining bilimini boshqasining bilimiga qo'llash qobiliyatini egallashga yordam beradi. Noodatiylikka yondashilgan holda darslarni tashkil etish jarayonida o'quvchilarga ertaklarni taqdim qilish ularning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishga va o'z qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etishga yordam beradi. Shu bilan birga bunday darslar bolalarning turli vaziyatlarga kreativ yondashib, matematik bilimlar orqali adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini ham yanada kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://goaravetisyan.ru/uz/integrirovannye-uroki-vystuplenie-na-pedagogicheskom-sovete-sovremennyi/>
2. Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования. / Под общ. ред. В.С.Кукушина. — М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.
3. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Metodik qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat universiteti, 2005. [http:// library.ziyounet.uz/ru/book/33810](http://library.ziyounet.uz/ru/book/33810). Murojaat sanasi: 2016 yil